

КОМПЛЕКСНАЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ РАДИАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ПРОБАХ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ УРАНОНОСНОГО РАЙОНА

Хайдаров Умиджон Эркин угли¹, Тогаев Байрамали Соатович², Асадова Гули
Амруллоевна³, Кувватова Мохинур Асатуллаевна⁴, Аллаберганова Гулчехра
Машариповна⁵, Музафаров Амрулло Мустафоевич⁶

¹докторант, Самаркандского государственного университета имени Шарофа Рашидова,

²докторант, Самаркандского государственного университета имени Шарофа Рашидова,

³ассистенты, Навоийского государственного горно-технологического университета,

⁴ассистенты, Навоийского государственного горно-технологического университета,

⁵доцент, Навоийского государственного горно-технологического университета,

⁶профессор, Навоийского государственного горно-технологического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15615708>

Аннотация. В данной статье приведены результаты по комплексной определению значений радиационных показателей в пробах природной среды ураноносного района. Определены значения следующих радиационных показателей - удельной активности - ^{232}Th , ^{226}Ra и ^{40}K методом гамма-спектрометрического анализа, мощности экспозиционной дозы – МЭД, эквивалентные равновесные объёмные активности – ЭРОА, объёмные активности долгоживущих альфа-нуклидов – ДАН, плотности потока радона – ППР, удельной эффективной активности – $A_{эфф}$ и суммарной удельной альфа-активности. Полученные результаты замеров сопоставлены с паспортными данными стандартных образцов и нормированных данных установленных в Международных (МКРЗ, МАГАТЭ, ООН, ВОЗ и т.д.) и Республиканских (СанПиН, О‘зDст, ГОСТов и т.д.) документах.

Ключевые слова: значения радиационных показателей, методики определения, значения мощности экспозиционной дозы, эквивалентная равновесная объёмная активность, объёмная активности долгоживущих альфа-нуклидов, плотности потока радона, удельная активности радионуклида, удельная эффективная активность, стандартные образцы, нормированные данные.

Annotation. This study presents the results of a comprehensive assessment of radiological parameters in environmental samples collected from a uranium-bearing region. Within the framework of the study, the following parameters were determined using gamma spectrometric analysis: specific activities of ^{232}Th , ^{226}Ra , and ^{40}K , exposure dose rate (EDR), equilibrium equivalent volumetric activity (EEVA), volumetric activity of long-lived alpha-nuclides (VALLA), radon flux density (RFD), effective specific activity (ESA), and total specific alpha-activity. The obtained measurement results were compared against certified reference values of standard samples and regulatory limits established by international (ICRP, IAEA, UN, WHO, etc.) and national (SanPiN, O‘zDSt, GOST, etc.) standards.

Keywords: radiological indicators, measurement methodology, exposure dose rate, volumetric activity, long-lived alpha-nuclides, radon flux, effective specific activity, standard samples, regulatory limits.

Annotatsiya. Ushbu maqolada uranli hududlarning tabiiy namunalarida radiatsiya qiymatlarini kompleks aniqlash natijalari keltirilgan. Tadqiqot doirasida gamma-spektrometrik tahlil usuli yordamida ^{232}Th , ^{226}Ra va ^{40}K izotoplarining solishtirma aktivligi, ekspozitsion doza quvvati (EDQ), ekvivalent muvozanatdagi hajmiy aktivlik (EMHA), uzoq yashovchi alfa-nuklidlarning hajmiy aktivligi (UYANHA), radonning oqim zichligi (ROZ), effektiv solishtirma aktivlik (ESA) hamda umumiy solishtirma alfa-aktivlik aniqlandi. Olingan natijalar standart namunalarning pasport ko'rsatkichlari va xalqaro (MKRZ, MAGATE, BMT, JSST va boshqalar) hamda respublika (SanPiN, O'zDSt, GOST va boshqa) normalari bilan solishtirildi.

Kalit so'zlar: radiatsion ko'rsatkichlar, aniqlash metodikasi, ekspozitsion doza quvvati, hajmiy faollik, uzoq yashovchi alfa-nuklidlar, radon oqimi, effektiv aktivlik, standart namuna, normativ hujjatlar.

Ураноносный регион отличается от остальных регионов своими аномальными значениями радиационных показателей. В данном ураноносном регионе содержится более 15 радионуклидов - ^{234}U , ^{232}Th , ^{226}Ra , ^{222}Rn , ^{214}Bi , ^{214}Pb , ^{210}Po и другие цепочки распада урана и отличительные значение - мощности экспозиционной дозы – МЭД, эквивалентные равновесные объёмные активности – ЭРОА, объёмные активности долгоживущих альфа-нуклидов – ДАН, плотности потока радона – ППР, удельной активности каждого радионуклида, удельной эффективной активности – $A_{\text{эфф}}$ и суммарной удельной альфа-активности [1-4].

Целью данного исследования является определение значений вышеперечисленных радиационных показателей в пробах природной среды ураноносного района, так как определение данных значений предоставляет научно-практический интерес с точки зрения ядерной физики, ядерной аналитики и радиоэкологии [5-7].

Техника и методика эксперимента для достижения цели проведены определения значений вышеперечисленных радиационных показателей в пробах природной среды ураноносного района. Определены значение – мощности экспозиционной дозы – МЭД на различных точках наблюдений прямым измерением на приборе – ДКС-96, значение плотности потока радона на поверхности различных глубинах природной среды ураноносного района урансодержащих измерением на приборе – Альфарад, значение эквивалентной равновесной объёмной активности радона в пробах природной среды ураноносного района на приборе – «ПОИСК». Кроме вышеперечисленных значений радиационных показателей в пробах природной среды ураноносного района определены содержания - ^{238}U с применением рентгенофлуоресцентного анализатора типа АРФ-7, позволяющий количественного определения химических элементов в диапазоне от Mn до U в твердых и порошковых пробах при содержаниях от 0.00015% (1,5 г/т). Содержание некоторых - ^{232}Th , ^{226}Ra , ^{222}Rn радионуклидов цепочки распада урана [8-10].

Полученные результаты и их обсуждений в 50 пробах отобранных из различных точек природной среды ураноносного района определены значение удельной активности радионуклидов - ^{232}Th , ^{226}Ra , ^{222}Rn и эффективной удельной альфа-активности радионуклидов. Полученные результаты по определению значение удельной активности радионуклидов - ^{232}Th , ^{226}Ra , ^{222}Rn и эффективной удельной альфа-активности радионуклидов в пробах природной среды приведены в таб. 1.

Таблица 1

Результаты определение значение удельной активности радионуклидов - ^{232}Th , ^{226}Ra , ^{222}Rn и эффективной удельной альфа-активности радионуклидов в пробах природной среды

№ проб	Удельная активность радионуклидов и $A_{\text{эфф}}$ в пробах, Бк/кг			
	^{232}Th	^{226}Ra	^{222}Rn	$A_{\text{эфф}}$
1	198	515	36	1287
2	297	1063	37	1241
3	480	2054	89	2772
4	171	1350	43	1249
5	861	1468	73	7089
6	971	837	45	2105
7	617	812	40	1742
8	772	995	49	1914
9	883	1722	79	6112
10	217	837	41	2210

Как видно из результатов, приведенных в таб. 1. значение удельной активности радионуклидов - ^{232}Th , ^{226}Ra , ^{222}Rn и эффективной удельной альфа-активности радионуклидов составляет для ^{40}K в диапазоне от 36 Бк/кг до 89 Бк/кг, для ^{226}Ra в диапазоне от 515 Бк/кг до 2054 Бк/кг, для ^{232}Th в диапазоне от 171 Бк/кг до 971 Бк/кг, $A_{\text{эфф}}$ в диапазоне от 1241 Бк/кг до 7089 Бк/кг.

После определение значений удельной активности радионуклидов - ^{232}Th , ^{226}Ra , ^{222}Rn и эффективной удельной альфа-активности радионуклидов исследованы радиационные показатели. Значения мощности экспозиционной дозы – МЭД гамма-излучений является первичным фактором показывающее величин влияние на радиационную обстановку местности. Для оценки явного влияния данных радиационных величин радиационную обстановку в более 120 точках измеряли значение мощности экспозиционной дозы - МЭД находящейся на различных расстояниях друг от друга. В ходе исследование определен, что на данном районе значение мощности экспозиционной дозы - МЭД не равномерно распределены и они находится в диапазоне от 2,27 мкЗв/час до 3,86 мкЗв/час. Данный факт подтверждает, что на данном районе поверхностная часть почвы загрязнена неравномерно.

На данном исследуемом районе значение мощности экспозиционной дозы – МЭД измениться в диапазоне от 2,52 мкЗв/час до 4,13 мкЗв/час. Найдено линейная взаимосвязь между значение мощности экспозиционной дозы – МЭД и количеством радионуклидов в данных отобранных пробах. Чем больше количество радионуклидов в пробах тем больше в них значение мощности экспозиционной дозы – МЭД.

Такая картина событий наблюдается и с остальными радиационными показателями таких как - эквивалентные равновесные объёмные активности – ЭРОА, объёмные активности долгоживущие альфа-нуклиды – ДАН, плотности патока радона – ППР, удельной эффективной активности – $A_{\text{эфф}}$ и суммарной удельной альфа-активности.

В таб. 2. приведены результаты определение значений - МЭД, ЭРОА, ДАН, ППР, удельной активности радионуклидов, $A_{\text{эфф}}$, суммарной удельной альфа-активности, в пробах природной среды ураноносного района.

Таблица 2.

Результаты определение значений - МЭД, ЭРОА, ДАН, ППР, $A_{эфф}$, суммарной удельной альфа-активности в пробах природной среды ураноносного района

№	МЭД мкЗв/час	ЭРОА мБк/м ³	ДАН, мБк/м ³	ППР, мБк/ сек·м ²	$A_{эфф}$, Бк/кг	Суммарной удельной альфа- активности, Бк/кг
1	5,98	15	12	32124	2867	43212
2	5,76	17	10	30898	2698	43089
3	6,41	23	15	41521	2905	44152
4	9,83	11	9	43527	2706	42352
5	11,45	16	11	38765	2818	43876
6	12,5	18	13	43212	1867	36124
7	13,2	12	10	43089	2098	38089
8	14,3	14	12	45521	1905	34152
9	15,1	15	14	39527	2206	34352
10	16,3	16	13	40386	2118	33876
11	4,18	15	10	18212	1086	22321
12	4,87	10	9	20877	1098	23089
13	5,11	11	11	22415	1229	22415
14	6,82	13	8	24352	1321	23527
15	9,48	12	103	21387	1177	23876

Как видно из результатов приведенных в таб. 2., значения - МЭД изменяться от 4,8 мкЗв/час до 6,15 мкЗв/час, значения - ЭРОА изменяться в диапазоне от 11 мБк/м³ до 23 мБк/м³, значений ДАН изменяться в диапазоне от 10 мБк/м³ до 15 мБк/м³, значений ППР изменяться в диапазоне от 30898 мБк/сек·м² до 45521 мБк/сек·м², значений $A_{эфф}$ изменяться в диапазоне от 2698 Бк/кг до 2905 Бк/кг и суммарной удельной альфа-активности изменяться в диапазоне от 42352 Бк/кг до 43876 Бк/кг.

Таким образом на основе определение удельной активности радионуклидов составляет для ⁴⁰K в диапазоне от ⁴⁰K в диапазоне от 36 Бк/кг до 89 Бк/кг, для ²²⁶Ra в диапазоне от 515 Бк/кг до 2054 Бк/кг, для ²³²Th в диапазоне от 171 Бк/кг до 971 Бк/кг, $A_{эфф}$ в диапазоне от 1241 Бк/кг до 7089 Бк/кг.

На основе исследование радиационных показателей – МЭД изменяться от 4,8 мкЗв/час до 6,15 мкЗв/час, значения - ЭРОА изменяться в диапазоне от 11 мБк/м³ до 23 мБк/м³, значений ДАН изменяться в диапазоне от 10 мБк/м³ до 15 мБк/м³, значений ППР изменяться в диапазоне от 30898 мБк/сек·м² до 45521 мБк/сек·м², значений $A_{эфф}$ изменяться в диапазоне от 2698 Бк/кг до 2905 Бк/кг и суммарной удельной альфа-активности изменяться в диапазоне от 42352 Бк/кг до 43876 Бк/кг.

Полученные результаты по определение значений - МЭД, ЭРОА, ДАН, ППР, $A_{эфф}$ и суммарной удельной альфа-активности в пробах природной среды ураноносного района не превышает значений установленных норм. Полученные результаты сопоставлены со значениями установленных в Международных и Республиканских нормативных документах.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Возжеников Г.С., Бельшев Ю.В. Радиометрия и ядерная геофизика. Учебное пособие. - Екатеринбург.: 2006. – 418 с.
2. «Нормы радиационной безопасности (НРБ-2006) и основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-2006). - Ташкент.: 2006. - 86 с.
3. «Санитарные правила ликвидации, консервации и перепрофилирования предприятий по добыче и переработке урановых руд (СП-ЛПК-98)» СанПиН №0079-98. - Ташкент.: 2008. - 54 с.
4. «Санитарные правила эксплуатации геотехнологических рудников (СПЭГТР – 2018)» СанПиН РУз №0360-18. - Ташкент.: 2006. - 86 с.
5. Музафаров А.М., Аллаберганова Г.М., Кулматов Р.А. Оценка радиационной опасности урановых предприятий для объектов окружающей среды // XXI век. Техносферная безопасность. Москва, Том 6. №1., 2021. - С. 94-102
6. Музафаров А.М., Кулматов Р.А. Ражаббоев И., Ёкубов О.М. Способ дезактивации загрязненных радионуклидами почв, отобранных из участков подземного выщелачивания урана // Горный информационно аналитический бюллетень. «Физико-химическая геотехнология-инновации и тенденции развития». 2021. (3-1): - С. 110-118
7. Музафаров А.М., Саттаров Г.С., Кадиров Ф.М., Латышев В.Е. Методы оценки техногенного влияния хвостохранилищ промышленных предприятий на окружающую среду // Горный вестник Узбекистана. 2002. -№2. -С. 85-89.
8. Аллаберганова Г.М., Музафаров А.М., Саттаров Г.С., Журакулов А.Р. Радиометрическая оценка радиационной обстановки в промышленной и близлежащей зоне уранодобывающих предприятий. Тезисы докладов 9-ой Международной конференции // Ядерная и радиационная физика. – Алматы. Казахстан. 2013. стр. 222-223.
9. Музафаров А.М., Темиров Б.Р., Саттаров Г.С. Оценка техногенных экологических и радиозоологических факторов в зоне деятельности НГМК // Горный вестник Узбекистана, 2013. №2.(53). – С. 130-134
10. Музафаров А.М., Аллаберганова Г.М., Турабджанов С.М., Аллаяров Р.М. Новый способ рекультивации загрязненных радионуклидами почв участков подземного выщелачивания урана // Universum: Технические науки. Москва. Выпуск: 6(75). Июнь. 2020. Часть 2. – С. 91-96.